

Nº 0566

REVISÃO ANATÔMICA E EFICÁCIA DA CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPOCarolina Sena Vieira¹, Kevin Aksacki¹, Vinicius Alves Sampaio¹

1. Curso de Medicina da Faculdade Atenas, Porto Seguro, Bahia BA, Brasil.

Autor correspondente: kaahvieira.si@gmail.com

Introdução: A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma compressão do nervo mediano no punho, causando dor, parestesia e fraqueza no polegar. É a neuropatia compressiva mais comum, com fatores de risco como obesidade, diabetes e movimentos repetitivos. O diagnóstico é clínico, auxiliado por testes como Tinel e Phalen, e confirmado por estudos eletroneurofisiológicos. **Objetivo:** Analisar a anatomia do canal carpiano e avaliar, a partir da literatura científica, a eficácia da cirurgia de descompressão do nervo mediano no tratamento da síndrome do túnel do carpo. **Método:** Baseado em artigos científicos da SciELO e do PubMed, foi realizada uma pesquisa a partir dos Descritores em Ciências da Saúde DeCS: “síndrome do túnel do carpo”, “descompressão do nervo mediano”, “cirurgia ortopédica” entre os anos de 2019 a 2021. O estudo foi desenhado como uma análise observacional retrospectiva, incluindo pacientes diagnosticados com síndrome do túnel do carpo, confirmado por eletroneuromiografia, que foram submetidos à cirurgia de descompressão do nervo mediano. A coleta de dados incluiu informações demográficas, fatores de risco, resultados dos testes clínicos (Tinel e Phalen), bem como a evolução clínica pós-cirúrgica, avaliando a eficácia do tratamento por meio de redução dos sintomas e melhora funcional. **Resultado:** Os estudos revisados demonstraram que a cirurgia de descompressão do nervo mediano é eficaz para a maioria dos pacientes, proporcionando alívio significativo dos sintomas de dor e parestesia, além de melhora funcional do polegar. Fatores como menor duração dos sintomas pré-operatórios e ausência de comorbidades, como diabetes e obesidade, estiveram associados a melhores desfechos. Pacientes com testes de Tinel e Phalen fortemente positivos e diagnóstico confirmado por eletroneuromiografia apresentaram recuperação mais rápida e satisfatória. A revisão destacou a importância da intervenção precoce e do manejo personalizado para otimização dos resultados pós-operatórios. **Conclusão:** A revisão sugere que a cirurgia de descompressão do nervo mediano é uma opção terapêutica eficaz na maioria dos casos de síndrome do túnel do carpo, especialmente quando realizada precocemente e com adequada seleção de pacientes. A análise da anatomia do canal carpiano e a consideração dos fatores de risco individuais são cruciais para o sucesso do tratamento.

Descritores: Síndrome do túnel do carpo. Descompressão do nervo mediano. Cirurgia ortopédica. Neuropatia compressiva.